

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

9 Outubro 2025 | Nº 350

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Terapêutica farmacológica na hipertensão arterial leve

Referência: Wang D, Wright JM, Adams SP, et al. Pharmacotherapy for mild hypertension. Cochrane Database Syst Rev. 2025 Sep 24;9(9):CD006742. doi: 10.1002/14651858.CD006742.pub3.

Análise do estudo: esta revisão sistemática (RS) constitui uma actualização de uma outra de 2012, revendo o benefício e risco da iniciação de terapêutica anti-hipertensiva (monoterapia ou dosagens progressivas) em doentes com hipertensão arterial (HTA) leve e não tratada (sistólica entre 140-159 mmHg e/ou diastólica entre 90-99 mmHg) e sem doença cardiovascular.

Como existe alguma incerteza sobre o tratamento anti-hipertensivo farmacológico nestes doentes, os autores desta RS resolveram atualizar uma outra anterior, em que não se detetou benefício deste tratamento quando comparado com placebo ou ausência de tratamento. Os objectivos deste estudo foram, portanto, a reavaliação da eficácia/risco do tratamento preventivo da HTA neste contexto específico.

Os resultados primários (primary outcomes) foram o risco de mortalidade global, assim como incidência de eventos cardiovasculares, incluindo acidente vascular cerebral (AVCs) fatal ou não, enfarte agudo do miocárdio (EAM) doença coronária (fatal ou não), paragem cardíaca ou interrupção da terapêutica por efeitos adversos (ITEA).

As bases de dados pesquisadas até Junho de 2024 para localização de ensaios clínicos (RCTs) com pelo menos um ano de duração, comparando o tratamento com placebo (ou nenhum tratamento), com a iniciação de terapêutica anti-hipertensiva ou aumento da existente (progressiva) foram a Cochrane Hypertension Specialised Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, ClinicalTrials.gov e a World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform.

Foram incluídos para análise final 5 RCTs com 9.124 participantes, dos quais 4.593 receberam tratamento e 4.531 receberam placebo ou ausência de tratamento. Os 5 RCTs estudaram diferentes resultados clínicos.

Resultados: Pode haver pouca ou nenhuma redução na mortalidade por todas as causas (RR=0,85, IC 95% 0,64 a 1,14; 5 RCTs, 9.124 participantes; evidência de baixa certeza), na incidência total de eventos cardiovasculares (RR=0,93, IC 95% 0,69 a 1,24; 4 RCTs, 7.292 participantes; evidência de baixa precisão) ou doença coronária (RR=1,12, IC de 95% 0,80 a 1,57; 3 RCTs, 7.080 participantes). Pode ainda haver um risco reduzido de AVC (RR=0,41, IC de 95% 0,20 a 0,84; 4 RCTs, 7.292 participantes; evidência de baixa certeza) e um aumento de ITEAs (RR=4,80, IC de 95% 4,14 a 5,57; 1 RCT, 17.354 participantes; evidência de baixa certeza).

Aplicação prática: Os autores concluem que os efeitos do tratamento farmacológico sobre indicadores cardiovasculares relevantes é modesto em doentes com hipertensão arterial leve e não tratada (sistólica entre 140-159 mmHg e/ou diastólica entre 90-99 mmHg) e sem doença cardiovascular. Os autores diminuíram a classificação da qualidade da evidência de base devido a imprecisões, resultados indiretos ou risco de vieses. Outro problema é que os estudos eram de dimensões reduzidas, deixando de fora outros doentes com diferentes riscos basais.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso